

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902252>

TOG‘AY MUROD NASRI

Iroda Nurullayeva Mamadi qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

inurullayeva336@gmail.com

ANNOTATSIYA

Tog‘ay Murod nasri, uning nasriy asarlari talqini hamda asar tili, asar qahramonlarining qiyofasi ushbu maqolada yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada Tog‘ay Murod tomonidan nasriy asarlariga kiritilgan xalq og‘aki ijodi- xalq qo‘shiqlarining “Togay Murod” cha variantlaridan namunalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Nasr, nazm, xalq qo‘shiqlari, bolalar o‘yinlari, qahramon, roman, qissa.

ABSTRACT

The article covers Togay Murod’s prose, the interpretation of his prose works, the languages of the work and the image of heroism, of the work. Examples of folk songs titled “Togay Murad” are included in the prose works published in the Togay Murad article.

Key words: prose, poetry, folk songs, children’s games, hero, novel, story.

KIRISH

Tog‘ay Murod 1948- yili Surxondaryo viloyati, Denov (hozirgi Oltinsoy) tumanidagi Xo‘jasoat qishlog‘ida tug‘ildi. Toshkent davlat universiteti (hozirgi O‘zMU)ning jurnalistika fakultetida (1967–1971), Moskvadagi Adabiyot institutida (1985–1987) tahsil oldi. Respublika radiosida (1972–1975), “O‘zbekiston fizkulturachisi” gazetasi (1976–1978), “Fan va turmush” jurnalida (1982–1984) xizmat qildi.

1976- yili Tog‘ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” degan ilk qissasi “Sharq yulduzi” jurnalida chop etilgach, kitobxonlar og‘ziga tushdi. Shundan so‘ng birin-ketin “Ot kishnagan oqshom” (1979), “Oydinda yurgan odamlar”(1980), “Momo Yer qo‘shig‘i” (1985) kabi o‘zbek milliy qissachiligining yangi namunalari dunyoga keldi. Ular yuksak baholanib, adib O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi yillik mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Adib 1986-1991- yillarda “Otamdan qolgan dalalar” romanini yaratdi. 1994- yili unga mazkur asari uchun Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofoti berildi. “Otamdan qolgan dalalar” – ijtimoiy roman. U ,nafaqat, adib ijodida, balki o‘tgan asrning 90-yillar adabiyotida katta voqea bo‘ldi. Unda mustabid tuzumning qattol siyosati, o‘zbek dehqonining og‘ir, mashaqqatli mehnati va nursiz hayoti real bo‘yoqlarda ochib tashlangan.

Tog‘ay Murod mohir tarjimon sifatida J.Londonning “Boyning qizi” dramasi va bir nechta hikoyalarini (1974–1975), Ye. Seton-Tompsonning mashhur “Yovvoyi yo‘rg‘a” asarini tarjima qildi (1989).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbekiston xalq yozuvchisi Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asari asosida ikki qismdan iborat badiiy film yaratildi. Tog‘ay Murod - beqiyos ijodkor, tengsiz qalam sohibi. U o‘z asarlarida milliylikni, umuminsoniylikni, surxon xalqiga xos va mos bo‘lgan urf-odatlarini, haqqoniy surxondaryoliklar hayotini yorqin tasvirlab berolgan. Chig‘onoqdek so‘zlar shodasidan vohadoshlarimiz turmush tarziga oid gavharlarni saralab tergan, keyin esa o‘z asarlarini xalqimizga ilingan. Ijodkor asarlarida qissalar salmog‘i yetakchi o‘rin egallaydi. “Yulduzlar mangu yonadi”, ”Ot kishnagan oqshom”, ”Oydinda yurgan odamlar”, ”Momo yer qo‘shig‘i” kabi qissalarida hech qaysi ijodkorda uchramaydigan qirralarni, Tog‘ay Murodning o‘zigagina xos bo‘lgan ijodiy yolqinlarni kuzatish mumkin. Yozuvchi qissalaridagi tasvirlangan odamlarga boshqa xalq libosini kiydirsangiz ham o‘zbekligi, surxon zaminidan ekanligi bilinib turaveradi. “O‘zbekiston xalq yozuvchisi” Said Ahmad o‘z esdaliklaridan birida¹ ”Shu vaqtgacha qiyofasi noaniq, biri ikkinchisidan farq qilmaydigan, shapka kiydirsang rus, qorako‘l papaq kiydirsang ozarbayjon, telpak kiydirsang qozoq, yoqasiga kashta tikilgan ko‘ylak kiydirsang ukrain bo‘lib ketaveradigan taxminiy odamlar qissalarimizning asosiy qahramonlaridan bo‘lib keldi. Bu o‘z xalqining milliy urf-odatlarini, his-tuyg‘ularini bilmaslikdan bo‘ldi, so‘qirko‘ngillilik, so‘qirko‘zlilikdan bo‘ldi. Biz Abdulla Qodiriy boshimizga ko‘tarib kelamiz. Bunga sabab Qodiriy milliy qahramonlar yaratdi. Otabek ham, Yusufbek hoji ham, Oftoboyim, Solih mahdum ham aslo takrorlanmas obrazlardir. Bu kishilar to‘g‘risida Qodiriy ta’kidlamasa ham o‘zbekligini bilamiz. Turgenov, Gogol, Tolstoy rus xalqini butun bor bo‘yi bilan tasvirlagan ijodkorlardir. Nexlyudovga do‘ppi kiydirsang, Kareninaga paranji yopintirsang, o‘zbek bo‘lib qolmaydi. Tolstoy ularni qon qoni bilan, o‘y-xayollari bilan, gap-so‘zlari bilan rus qilib yaratdi. Bunday asarlar yaratish uchun adib rassomdek ranglarni bir-biridan farq qiladigan, bastakordek

¹ Саид Аҳмад. Тоғай Муроднинг қўшиқлари.

tovushlarni tiniq eshitadigan bo‘lishi kerak. Tog‘ay Murod esa ana shunday rassom, ana shunday bastakor adibdir”.

Tog‘ay Murod inson tabiatidagi qaltis jarayonlarini ifodalashga urinadi. U o‘z yo‘nalishiga ega adibdir. Adabiyotshunos A.Rasulov yozuvchining ijodiy merosi haqida to‘xtalib shunday yozadi¹: “Tog‘ay Murod adabiyotga dangal kirib keldi. Shartta burildi-yu, hayotdan ketdi-qoldi. Undan o‘n-o‘n besh kichik asar, to‘rt qissa ikki roman, nari borsa, uch jildga jo bo‘lgulik meros qoldi”. Uning asarlarida ko‘p hollarda qarama-qarshi tomonlar to‘qnashuvi yuz beradi. Dastlabki asarlaridagi yosh bola va qariya obrazlari tabiatidagi mushtarak va ayro jihatlar “Bobosi va nevarasi” hikoyasida tasvirlangan bo‘lsa, inson tabiatidagi noziklikni rahbar va xodim tutumlari orqali tabitning ozorsiz jonzoti musichaga bo‘lgan muhabbati “Ku-ku-ku” hikoyasida tasvirlangan, “Er va xotin” hikoyasida esa nozik munosabatlar ustiga qurilgan oila deb atalmish qo‘rg‘ondagi er va xotinning turlicha dunyoqarash va fikrlari o‘z ifodasini topgan.

Tog‘ay Murod qissalari qissachiligimizga o‘zgacha ohang baxsh etdi. Uning qissalarida inson ongi sezimlarida oriyat, halollik, mardlik deb atalmish tuyg‘ularning xiyonat va pastkashlik bilan to‘qnashuvi, do‘stlarning o‘zaro munosabati o‘zgacha bir qiyofada tasvirlanadi. Asardagi fojia hisoblangan do‘stning xiyonati, bu xiyonatga sabab bo‘lgan yolg‘onning inson qismatiga ro‘baro‘ kelishida namoyon bo‘ladi. Tog‘ay Murod qahramonlari asardan-asarga ulg‘ayadi. Uning qissalarida milliy ohang yarq etib ko‘zga tashlanadi. U yaratgan obrazlar mashg‘uloti ko‘pincha jismoniy xalq o‘yinlari: kurash, ko‘pkari yoki qishloq xo‘jaligi: uzumchilik, paxtachilikka borib taqalsa-da, mohiyatda inson dardi ifodalanadi. Tog‘ay Murod asarlaridagi qahramonlar bir oyog‘i bilan milliy, ikkinchisi bilan umuminsoniy qadriyatlarda sobit turadi. O‘zbek adabiyotining rivojlanishi uchun adabiyotimizning dunyo bo‘ylab tanilishi juda muhim. “...Rudolf Radler tahriri ostida Germaniyaning Myunxen shahrida bosilgan “Kindlarning yangi adabiy lug‘ati” degan ensiklopedik lug‘atning 22- jildida Tog‘ay Murodning “Ot kishnagan oqshom” (Der Abend, als das Pferd wicherte) asari turibdi. Ensiklopedik xarakterdagi bu lug‘at Yevropada juda mashhur. Maqola muallifi Zigrid Klaynmixel o‘z fikri isboti uchun qissadan to‘rtta ko‘chirma olibdi²”. Bu holat adib asarlarining xalqaro maydondagi o‘rnini ko‘rsatadi. Tog‘ay Murod obrazlar vositasida, umuman, insonga, xususan, o‘zbekka tegishli bo‘lgan haqiqatni aytadi, o‘zbek yigiti, qizi, ayoli, erkagining milliy mohiyatini ochadi. Shu ma’noda Pushkinning Tatyani faqat rus qishlog‘ida, Chingiz Aytmatovning Jamilasi faqat qirg‘iz yeridagina tug‘ilishi mokin bo‘lganiday, Tog‘ay Murodning Ziyodullasidan

¹ A.Rasulov. Badiiylik – bezavol yangilik. -Toshkent: Sharq, 2007

² Karimov. B. Haq gapning kotibi va xotibi. //Yoshlik, 2018.2-son

tortib, Bo‘ri polvongacha, Dehqonquldan to Botir firqasigacha Surxondaryodagina va aynan, Tog‘ay Murod bilan yaralishi mumkin edi.

Ijodkorni iste‘dodli yozuvchi sifatida ko‘rsatgan dastlabki yirik asari 1976-yilda yozilgan “Yulduzlar mangu yonadi” nomli qissasi bo‘lib, unda qon-qoniga singib ketgan, ming yillar mobaynida unutilmay, elimizda ardoqlanib kelayotgan “or-nomus uchun bolalikdan boshlanuvchi kurash”, kurashchi polvonlar, ularning ijtimoiy hayoti, polvonlar o‘rtasidagi muomala-munosabatlar, ziddiyatli hayotiy muammolar va ularning yechimi yoritib berilgan. Bundan tashqari asarda xalq og‘zaki poetik ijodining eng go‘zal namunalari berilgan. Oilaviy marosim folkloriga mansub bo‘lgan sunnat to‘yi bilan boshlangan asarda bolalar folklori namunalari ham salmoqli o‘rin egallaydi. Masalan, oqsuyak, yong‘oq, oshiq, shumshak, quloqcho‘zma, do‘l, g‘irboydi, chillak, zuvillatar, yashinmachoq kabi bolalar o‘yinlari nomi tilga olinadi, oqsuyak hamda yashinmachoq o‘yinlari tavsifi, qanday o‘ynalish tartibi aytib o‘tiladi. Oqsuyak o‘yining o‘ynalish tartibi asarda quyidagicha izohlanadi: Bolalar taraf-taraf bo‘lib, ya‘ni ikki guruhga bo‘linib, birinchi guruhdan oppoq mol suyagini qulochi kattaroq bola qulochkashlab otib yuboradi. Ikkinchi taraf bolalari esa suyakni topib kelishadi, bordi-yu topolmasa, suyak otgan bolalarning o‘zlari topib kelishadi va yana suyak otib-otib raqib jamoani sarson qiladi, suyak topilsa, o‘yin gali keyingi jamoaga o‘tadi. Ushbu milliy o‘yinlarimiz zamirida an‘ana va urf-odatlarimizni avlod-dan-avlodga yetkazish, yoshlarni jismoniy va aqliy jihatdan sog‘lom qilib o‘stirish va barkamol avlodni tarbiyalash degan buyuk aqida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, asarda xalq qo‘shiqlarining, aniqrog‘i, mehnat qo‘shiqlarining chorvachilik guruhiga mansub “churya”larning bir necha xil ko‘rinishlarini uchratishimiz mumkin. Xalq qo‘shiqlaridan namunalar keltirilishi ijodkorning o‘zi ushbu manbalardan xabardor ekanligidan darak beradi.

*Esli molim, oqilim, churiya-chur-ey,
Yelkamdagi kokilim, churiya-chur-ey,
Shuncha molning ichida, churiya-chur-ey
Bog‘da ochilgan gulim, churiya-chur-ey¹.*

Echki sog‘ish jarayonida aytilgan churiyalarni o‘qir ekansiz kishi xayolini beixtiyor olis qishloq sarhadlariga, yashillikka burkangan bog‘-u rog‘lar olamiga, zulmatni yorib chiqib, g‘ira-shira yog‘dulari endigina aks etgan subhi sodiq onlariga olib ketadi.

¹ Tog‘ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

*Tog'larda bor gulxayr, churiya-chur-ey,
Oq sutingni qil xayr, churiya-chur-ey,
Kelar yili tuqqaning, churiya-chur-ey,
Bo'lsinda Zuhra-Tohir, churiya-chur-ey¹ ...*

Xalqimiz orasida yashab kelayotgan mehnat qo'shiqlarining yana bir turi dehqonchilik qo'shiqlari sanaladi."Mayda-yo mayda" qo'shig'ining ham quyidagicha variantlari asarda namuna tariqasida keltirilib o'tilgan:

*Yo'rtib-yo'rtib haydagina, mayda-yo mayda,
Don somondan arisin-a, mayda-yo mayda,
Ayni sahar bo'lganda-yo, mayda-yo mayda
Xo'jayi Xizr dorisi-a, mayda-yo mayda².*

Tog'ay Murod asar qahramonlarining taqdiri, voqealar ko'lami va rivoji jihatdan o'z mahoratidan kelib chiqqan holda "mayda-yo mayda" qo'shig'ini o'zining talqinida o'zgartirilgan variantini ham kiritib o'tgan:

*Momo o'zi yaxshi qiz, mayda-yo mayda,
Mayda bilan to'qmiz biz, mayda-yo mayda,
Bug'doy kirsa omborga, mayda-yo mayda,
To'y qilardik erta kuz, mayda-yo mayda³.*

Adib Bo'ri polvon yaxshi ko'rgan Momoqiz ismli qizning sifatini ta'riflab ko'rsatgan va bug'doylar o'rib, xirmonni yig'ib, kuzda to'y qilmoqchi bo'lgan, qalbi muhabbatga to'lgan o'spirin yigitning orzu-umidlarini "mayda-yo mayda"ga olgan. Biroq Momoqiz o'z do'sti Nasim tomonidan ham yoqtirilganligini va turmush qurib, Nasim va Momoqiz boshqa hududga ko'chib ketishganligi, aynan, o'sha jarayonlarga nisbatan yozuvchi tomonidan mehnat qo'shig'ining o'zgartirilgan varianti mana shu qolipda berilgan.

*Bo'z-bo'ziga-bo'ziga, mayda-yo mayda,
Qo'ylar kelar qo'ziga, mayda-yo mayda,
Erkak hazil qilarmi, mayda-yo mayda,
Oshnasi suyganiga, mayda-yo mayda!⁴*

¹ Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

² Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

³ Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

⁴ Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

Voqealar rivoji jarayonida bolaligi raqobatda o'tgan ikki do'stning davrlar o'tib farzandlari ham mardi-maydonda sinaladigan bo'lib qoladi, kurash jarayonida bo'ri polvonning o'g'li Tilovberdi polvon bakovul tomonidan g'olib deb e'tirof etilsa-da, polvonlik bir og'ir toshga o'xshaydi, bu tosh ko'chsa yomon ko'chadi deb biladigan Bo'ri polvon" odamlar ustiga yiqitdi. Yo'q! Polvon polvonni osmonning ko'ksiga otsayam bekor! Polvonmisan-yerning ustiga yiqit!" deya qarshilik qiladi, yana davom etib, murosasiz kechgan kurashlar jarayonida Tilovberdi polvon Nasim polvonning o'g'li Abray polvondan yengiladi. Mana shu o'rinda ijodkor va qahramon ruhiyati uyg'un tarzda ma'lum yo'lni bosib o'tib, badiiy psixologizm namoyon bo'ladi. Psixologizm badiiy asar ta'sirchanligini ta'minlaydigan barcha badiiy tasvir va ifoda vositalarining jamuljamligidir va u inson ichki dunyosini ochib ko'rsatadi¹. Qissada Bo'ri polvon ruhiyida o'g'li Tilovberdi Abray polvondan yiilgandan so'ng tragik vaziyat yuzaga keladi. U ruhiy tushkunlikka tushib, qo'lidagi tasbeh beixtiyor tushib ketadi, u mung'ayib boshini xam qilgancha davrani tark etadi. Bo'ri polvonni yozuvchi o'z farzandining g'alabasiga ilhaq bo'lgan, lekin adolat qaror topishi tarafdori bo'lgan ota siymosini hamda haqiqatni hamma narsadan ustun tutuvchi, or-nomusni, g'ururni doimo birinchi o'ringa qo'yuvchi oliyjanob inson qiyofasini ko'radi. Qissada:"Bo'ringa ko'nglida o'z dostoni bo'ldi. Bu doston hali kuylanmadi. Dostonni uch odam bildi: Momoqiz, Nasim, o'zi bildi. Doston davom etdi²

"Otamdan qolgan dalalar" romani adibga davlat mukofotini keltirgan asar hisoblanadi. Roman yozilgandan keyin adabiyotshunoslar uchun fikr maydoni kengaydi. U.Normatov³: " Endi bu xususda Abdulla Qahhordan o'tkazib bir narsa deyish, yozish qiyin degan xayolda yurardik. Qarangki, oradan o'ttiz yil o'tib, istibdod poyonida Tog'ay Murod ustoz panjasiga panj urishga jur'at etdi, bu mushkul jumboqni qoyilmaqom qilib hal etishga erishdi" deb yozadi. Ma'lumki, Tog'ay Murod avvaliga qissada betakror obraz yaratuvchi adib, o'z ovozigga ega nosir sifatida ijod ahli va olimlar nazariga tushdi. Istiqlol yillarida yozilgan bu romani ham ijtimoiy pafosi, shuningdek tarixiy ko'lami, noan'anaviy obrazlar tizimi hamda ajoyib badiiy nutqi bilan adabiyot maydonida jiddiy hodisa bo'ldi. Asar nomlanishi yozuvchi nima demoqchi ekanini ifodalovchi poetik asosdir. Otamdan qolgan dalalarning egasi menman, degan fikr bor unda. U o'sha Jamoliddin ketmon, Aqrabi chayonlardan bino bo'lgan farzand. Yerga egalik hissi unda juda kuchli. Asarning nomidayoq yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikr oydinlashadi. "Otamdan qolgan dalalar" romani tili stilistikasida sajli nasrning qo'lanilishi aslo asarning badiiy qiymatini tushirmaydi. Saj

¹ Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi.-Toshkent:G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2018.-B.259..

² Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.

³ Normatov.U. Nafosat gurunglari.-Toshkent:Muharrir, 2010.-B.220.

orqali yozuvchi nafaqat poetik nutq jozibadorligini emotsional ritmikligini oshirishga muvaffaq boladi. Balki qahramon poetik nutqining yanada jonli va o'ziga hos bo'lishini ta'minlaydi. Shunday qilib "Otamdan qolgan dalalar" romani o'zbek romani stilistikasini tubdan o'zgartirgan romandir. Tog'ay Murod nasriy saj, lirik nasr, erkin nasr uslublarini sinkretik qo'lladi va yashirin parda, ortidagi muallif obrazi romaniy tafakkurni yuzaga keltirishda ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Mustaqillik davrida yuzaga kelgan ushbu asar o'zbek romanlari poetikasi va romanda obrazlar tizimida ham turli munosabatlar, baxs-u monozaralar yuzaga kelishiga sabab bo'lgan va bo'lmoqda.

"Ot kishnagan oqshom" qissasi adibni dunyoga tanitgan asarlardan biridir. Fikrimning dalili sifatida ushbu asar Rossiyada "РИПОЛ классик" nashriyotida "Tarlan" nomi bilan tarjima qilindi, tarjima mualliflari- Vadim Murodxonov va Suhbat Aflotuniylardir¹. Asarda bosh obraz Ziyodulla Qurbonov. Asarni u so'zlaydi, uning tilidan hikoya qilinadi. Uning nutqidagi "ta'til qildim" (ovqatlandim), "do'mbiramni sayratdim" (do'mbiramni chaldim), "cho'nqayibman" (engashibman), "chiningni ayt" (rostini ayt), "zuvalasi pishiq", "bo'limli" (baquvvat), "sag'ir" (yetim), "burnini jiyirib" (nazarga ilmay) kabi sheva so'zlari adabiy tilga kirib kelishi ham tilimizning boyishi uchun xizmat qildi. Ziyodulla chavandoz obrazining tashqi qusurlarini ya'ni, boshining kal ekanligini kamchilik sifatida ko'rsatib, o'sha tuzumning mukammal emasligiga ishora qiladi. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun o'sha "kal" kabi kuch-g'ayratli, oila-yurtga sadoqatli, haqiqatning himoyachisi bo'lgan obrazni yaratish edi. Muallif bu obrazni ramziy obraz sifatida gavdalantiradi. U doston qahramonlaridek kamchiliklardan holi obraz emas. O'sha jamiyatni xo'rlangan, tahqirlangan bir vakili. Uni haqiqatni qaror toptirmoqchi bo'lgan jamiyatning bir tipi sifatida ko'rsatadi. Muallif 20-asrning 70-80 yillaridagi xalqning ahvolini ramz sifatida "kal"ga yuklaydi. Muallif kamchiliklardan holi bo'lmagan, yashayotgan muhitini boshi kal bo'lgan insonning ko'rinishlariga mengzaydi va bu obrazni bolaligidan kal qilib ko'rsatadi. U o'zini qiynagan armonlarni shu "kal" bosh bilan ko'rsatib beradi. Tog'ay Murod xalq dostonlari qahramonlari kabi u darajada qo'rqmas botir, alplarni emas "oddiy kal"ni otga mindirib o'zining qarashlarini ifodalagan edi. Jamiyatning o'sha jarayondagi holatini shu obraz orqali ochib berishga, ko'rsatib berishga harakat qilgan. Bunda muallifning mahoratini zamonaviy adabiyot folklor an'anlari bilan mushtarak bir holatda shakllantirish orqali namoyon bo'lgan. Elning chorvasini boqib, nay, do'mbira chalib, xalq dostonlaridan kuylab uning ko'ngli tozalanardi. Asardagi tush motivida xam o'zini fosh qilishmas bir badiiy samimiyat bordek; "...ko'zimni ochsam uy zimiston..." Bu jarayon hayotiy va hayoliy tasvirning Ziyodulla tilida ko'rinishi edi. U shunday tabiatga egaki, oldiga qanday maqsad qo'ysa, erishadi, orqaga qaytmaydi.

¹ Jabbor F. Tog'ay Murod asarlari rus tiliga tarjima qilindi//Xalq so'zi.-Toshkent:2018-yil 13-mart.

Uning o'sha tushida ko'rgan mahbusasi Momosuluv "kechasi-da, kunduzi-da" ko'z oldida ketmay qoladi va Ziyodulla doston qahramonidek unga erishadi.

Asardagi Ziyodulla obrazi mavjud tuzimga isyon sifatida gavdalanadi. Uni bir ilmsiz, marifatsiz inson sifatida ham ayblash qiyin. Siyohdonni olib muallimning yuziga qarab otdim, tegmadi. Keyin, tashqari otildim... Yana qaytib maktabga oyog'imni bosmadim, onamiz aldab-avradi... baribir maktabga bormadim. Nega bormaydi? Chunki u qattiq uyaladi. "Uyat o'limdan qattiq deyishadi-ku!"¹ Undagi uyat o'sha jamiyatga bo'lgan isyonni keltirib chiqardi. Yana asarda e'tiborni tortadigan, asliy va asriy haqiqatlardan biri, o'zbekona xususiyat, o'zbekona lutf ikki jumlada shunday ifodalanadiiki, uni o'qib, butun bir o'zbek xalqi siymosi ko'z oldingizda jonlanadi, gavdalanadi²: "Birodarlar, o'zbek eli o'r keladi, o'zi o'jar, zo'r keladi!"

XULOSA

Tog'ay Murod asarlarining jozibasi va muvaffaqiyati xolis va samimiy baho berilsa, asarlaridagi badiiy obrazlar xalq og'zaki ijodi qahramonlari kabi sodda, oddiy bo'lsa-da, ularni bezovta qilayotgan tuyg'ular umuminsoniy, badiiy tasvir ifodasi esa zamonaviydir degan yakuniy fikrga kelinadi. Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" qissasini o'qir ekansiz, asarda xalq qo'shiqlarining, aniqrog'i, mehnat qo'shiqlarining chorvachilik guruhiga mansub "churya"larning bir necha xil ko'rinishlarini, xalqimiz orasida yashab kelayotgan mehnat qo'shiqlarining yana bir turi dehqonchilik qo'shiqlarining ya'ni, "mayda-yo mayda" qo'shig'ining ham variantlari asarda namuna tariqasida keltirilib o'tilgan. Xalq qo'shiqlaridan namunalar keltirilishi ijodkorning o'zi ushbu manbalardan yaxshigina xabardor ekanligidan darak beradi, "Yulduzlar mangu yonadi" asarining voqealar rivojiga nisbatan yozuvchi tomonidan mehnat qo'shig'ining o'zgartirilgan varianti taqdim etiladi.

*Bo'z-bo'ziga-bo'ziga, mayda-yo mayda,
Qo'ylar kelar qo'ziga, mayda-yo mayda,
Erkak hazil qilarmi, mayda-yo mayda,
Oshnasi suyganiga, mayda-yo mayda!..*

-Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi", "Ot kishnagan oqshom" qissalari, "Otamdan qolgan dalalar" romanini bir so'z bilan Tog'ay Murod topilmasi deyish mumkin.

¹ Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar. 1-jild.-Toshkent:Sharq,2008.-B-103

² Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar.1-jild.-Toshkent:Sharq,2008.-B-128.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Rasulov.Badiiylik – bezavol yangilik.-Toshkent:Sharq, 2007
2. Karimov.B.Haq gapning kotibi va xotibi.//Yoshlik, 2018.2-son
3. Ulug‘ov A.Adabiyotshunoslik nazariyasi.-Toshkent:G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2018.-B.259..
4. Tog‘ay Murod. Tanlangan asarlar.- Toshkent: Sharq, 2018.
5. Normatov.U. Nafosat gurunglari.-Toshkent:Muharrir, 2010.-B.220.